

102. YAMAMOTO M. *Semi-superconductive rotary machine.* - Proc. Soc. I.T.E.R., 1969, № 3, p.186-188.
103. КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА. / Фастовский В.Г., Петровский Ю.В., Гевинский А.К. и др. Под ред. проф. Фастовского В.Г. - Энергия, М., 1974, 495 с.
104. БУККЕЛЬ В. Сверхпроводимость. Основы и приложения. - Перевод с нем., к.т.н. Башкирова Ю.А., Мир, М., 1975, 366 с.
105. КЭМБЕКЛИ А.Ф., Ивото Дж. Критические токи в сверхпроводниках. / Под ред. Шмидта В.В., пер. с англ., Москва, Мир, 1975, 332 с.
106. О разработке и создании электрических машин и магнитных систем на сверхпроводниках. / Блохин Ю.В., Борзов Г.Г., Пилинина С.Н. и др. - В кн.: Некоторые вопросы исследования газоразрядной плазмы и создание сильных магнитных полей. АН СССР ВНИИЭлектромашиностроения. Л., Наука, 1970, 172 с.
107. ТОЛКУНОВ В.П., Шевченко В.В. Проблемы, возникающие на современном этапе при создании машин постоянного тока предельной мощности. - Электричество, 1980, № 5, с. 9-12.
108. ТОЛКУНОВ В.П., Омеляненко В.И., Шевченко В.В. и др. Экспериментальное исследование особенностей работы несимметричной двухполюсной обмотки якоря машины постоянного тока. - Электротехническая промышленность. Сер. Электрические машины, 1980, № 6(112), с. 15-17.
109. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ 2П. - /Толкунов В.П., Осетрова З.М., Шевченко В.В. и др. Научно-технический отчет УЗПИ, 1980, индекс ГДК 621.313, № гос. регистрации 79051032, 74 с., 21 илл.
110. ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И НАДЕЖНОСТИ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА. / Толкунов В.П., Омеляненко

В.И., Холодова В.И. и др. - Технический отчет по теме № 15265, Харьков, ХПИ, 1972. 147 с.

III. ДАНИЛОВИЧ Я.Б., Домбровский В.В., Казовский В.Я. Параметры электрических машин переменного тока. М., Наука, 1965. 616 с.

IV. ТАМЫ И.С. Основы теории электричества. /Учебное пособие для университетов /. 9-е изд., исправленное, М., Наука, 1976.

IV3. ТОЛКУНОВ В.П. Влияние поля главных полюсов на коммутацию электрических машин постоянного тока. Известия ВУЗов. Электротехника, 1961, № 5, с. 35-43.

IV4. ТОЛКУНОВ В.П., Радзишевский Ю.А., Шевченко В.В. и др. Особенности коммутации многоходовых несимметричных обмоток якоря машин постоянного тока. (В печати).

IV5. ТОЛКУНОВ В.П., Белошенко В.И. О взаимном демпфировании коммутируемых секций в машинах постоянного тока. Электричество, 1972, № 12, с. 41-45.

IV6. КОСТЕНКО М.П., Пиотровский Л.М. Электрические машины. Машины переменного тока. Часть II. Госэнергоиздат, 1958, 652 с.

IV7. НЕЙМАН Л.Р., Калантаров П.Л. Теоретические основы электротехники. Часть III, Л., Госэнергоиздат, 1959, 232 с.

IV8. ТОЛКУНОВ В.П., Осетрова З.М., Шевченко В.В. и др. Об оптимальном протекании процесса коммутации машин постоянного тока. Электротехническая промышленность. Сер. Электрические машины. (В печати).

IV9. ТОЛКУНОВ В.П., Шевченко В.В., Свилю Э.В. Анализ рабочих свойств якорных обмоток методом продольно-поперечной схемы замещения. Известия ВУЗов. Электротехника. (В печати).

IV10. ТОЛКУНОВ В.П., Радзишевский Ю.А., Шевченко В.В. Симметричные многоходовые обмотки машин постоянного тока. Электро-

техника. (В печати).

121. ПРУСС-ЗУКОВСКИЙ В.В. Влияние типа якорной обмотки машины постоянного тока на коммутацию сопротивлением. Труды ЛПИ, 1953, 13, с. 169-185.

Министерство электротехни-
(наименование министерства, ведомства)
ческой промышленности

СКБ "Электромашина"
(организация, заказчик)

„УТВЕРЖДАЮ“
Гл. инженер СКБ "Электромашина"
[занимаемая должность]
Ю. П. Сердюков
Ю. П. Сердюков
[подпись, инициалы и фамилия лица,
утвердившего план внедрения новой техники]
12 декабря 1980 г.

АКТ

10 декабря

1980 г.

№ I

г. Харьков
[город]

О внедрении результатов законченной научно-
исследовательской (опытно-конструкторской)
работы по договору (теме)

Способы повышения единичной мощ-
ности электромашин постоянного
тока серии 2П

м № 79-33 от 20 декабря 1978 г.

Основание:

Распоряжение по СКБ "Электромашина" от 28 ноября 1980 г.

[наименование документа, определяющего работу комиссии]

Составлен комиссией в составе:

Председатель: **гл. конструктор СКБ "Электромашина" В.А.Казначеев**
(занимаемая должность, инициалы, фамилия)

Члены комиссии: **зав. отделом СКБ Климов И.Г.**
(от заказчика, от исполнителя)

от УЗПИ : д.т.н., проф. Толкунов В.П.

ст.н.состр. Пагель М.М.

мл.н.состр. Шевченко В.В.

Присутствовали:

В период с **ноября 1980 г. по декабрь 1980** комиссия провела работу по установлению фактического внедрения результатов научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы по договору № **79-33** исполненной кафедрой (лабораторией)

Электрические машины и аппараты

Украинского заочного политехнического института Министерства высшего и среднего специального образования СССР и внедренной на

СКБ "Электромашина", МЭТИ СССР

(наименование предприятия и его ведомственная подчиненность)

Работа по внедрению, предусмотренная планом **внедрения результатов научно-исследовательских работ на 1980 г. по УЗПИ**

сроки ИУКВ. 1979 была фактически выполнена
 сроки ИУКВ. 1979 объеме 100 проц. от плана

Результаты работы (характеристика результатов работы, соответствие научно-технического уровня и качества работы требованиям заказчика, преимущества нововведения, размер экономического эффекта (без расчета), полученного на основе данных, отраженных в первичном учетно-статистической отчетности о внедрении, утвержденного в установленном порядке)

В результате проведенных работ представлен анализ влияния местной электрической асимметрии обмотки якоря на работу МПТ. Рассмотрены вопросы влияния магнитной асимметрии на растекание токов в обмотке якоря, а также проведено исследование электрических причин, ограничивающих повышение мощности МПТ в единичном исполнении. Рассмотрен вопрос неустойчивости областей безыскровой работы машины, проведен аналитический анализ влияния различных факторов на коммутацию.

Дан комплекс рекомендаций и мероприятий по повышению единичной мощности МПТ.

Работа выполнена на достаточно высоком научно-техническом уровне, соответствует объему задач, поставленных заказчиком. Экономический эффект от внедрения разработок получен в размере 105 тыс. руб., что составляет 24% от общего экономического эффекта.

научно-

Заключения комиссии и ее предложения:

Результаты разработок дают возможность получить машины с улучшенными коммутационными параметрами, повышенной надежностью и увеличенным ресурсом. Выводы и рекомендации вошли в комплекс мероприятий по улучшению технико-экономических показателей машин постоянного тока серии 2П, внедренных в 1979-1980 годах.

Акт составлен в четырех экземплярах.

- 1 экземпляр УЗПИ
- 2 экземпляр СКБ "Электромашина"
- 3 экземпляр УЗПИ
- 4 экземпляр УЗПИ

М. П. Председатель комиссии

Члены комиссии:

В.А. Казначеев В.А. КАЗНАЧЕЕВ
(инициалы, фамилия)
И.Г. Климов И.Г. КЛИМОВ
В.П. Толкунов В.П. ТОЛКУНОВ
М.М. Патель М.М. ПАТЕЛЬ
В.В. Шевченко В.В. ШЕВЧЕНКО

"СОГЛАСОВАНО"

166

"УТВЕРЖДАЮ"

ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ
РАБОТЕ УЗПИ

М.К.КРАВЦОВ

1980 г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР СКБ
"ЭЛЕКТРОМАШИНА"

Ю.П.СЕРДЮКОВ

1980 г.

УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ

Годового экономического эффекта, полученного от внедрения результатов научно-исследовательской работы по договору "Способы повышения единичной мощности электромашин постоянного тока серии 2П"

За №79-33 от 20 декабря 1978 г., выполненной кафедрой "Электрические машины и аппараты" Украинского заочного политехнического института Министерства высшего и среднего специального образования СССР в сроки со 2 января 1979 г. по 31 декабря 1979 г. и внедренной в СКБ "Электромашина".

Расчет годового экономического эффекта выполнен в соответствии с "Методическими указаниями по расчету экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений" и "Инструкции по определению экономической эффективности новой техники, изобретений и рационализаторских предложений в электротехнической промышленности" М., 1979 г.

Содержание работы и ее цель: на основе проведенных исследований определить факторы, ограничивающие повышение удельной мощности машин постоянного тока (МПТ) средних габаритов, разработать рекомендации и мероприятия по повышению единичной мощности МПТ. Основные факторы экономии: в результате проведенных научно-исследовательских работ по указанной теме дается ряд рекомендаций

В.А.КАЗНАЧЕВ
(инициалы, фамилия)

И.Г.КЛИМОВ
В.П.ТОЛКУНОВ

М.М.ПАГЕЛЬ
В.В.ШЕВЧЕНКО

тип. 3 Звк № 4792

и выводов, которые использованы в практическом электромашиностроении, в частности, при проектировании электромашин серии 2П для улучшения их технико-экономических показателей.

Разработки по повышению единичной (удельной) мощности электродвигателей обеспечат:

- увеличение габаритной мощности;
- увеличение среднего ресурса;
- повышение коммутационной надежности за счет уменьшения искрения на коллекторе.

Исходные данные, используемые для расчета, подтвержденные заводскими документами и справочными материалами, приведены в таблице I.

Таблица I

№ п/п	Наименование показателей	условное обозначение		В э р т э н т и		Источник информации
		изменения	изменения	базовое изделие	новое изделие	
I	2	3	4	5	6	7
1.	Тип изделия	-	-	2ПН250М	2ПН250Л	
2.	Категория качества	-	-	высшая	высшая	
3.	Номинальная мощность	P	кВт	75	100	ТУ 16-514
4.	Напряжение	U	В	220	220	- " -
5.	Номинальный ток	I _н	А		337	- " -
6.	Коэффициент полезного действия	η	%	89,5	89,5	- " -
7.	Частота вращения	n	об/мин	1500	1500	- " -
8.	Средний ресурс до списания	-	час.	30000	36000	ТУ 16-514 172-73
9.	Число часов работы в сутки	-	час.	14	20	- " -
10.	Средний срок службы	T	лет	9	9	ГОСТ 20529-75

II. Годовой выпуск (по вто-

2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7

(1930г.) к концу года внедрения)	А	шт.		840	
Итого: цена базового электродвигателя	Ц _б	руб.		1300	прейскур. 15-01, доп. 59
дополнительные капитальные затраты, связанные с созданием организацией производ- ства нового изделия, в том числе на разработку и освоение (НИР+ОКР)	ΔК	руб.		90	данные СКБ
стоимость 1кВт.ч. электроэнергии	С	кВт.ч.	0,0068	0,0068	— " —
для отчислений на амортизацию при ис- пользовании потреби- телем единицы базового нового двигателя с учетом морального из- носа	Р _{ам}	-	0,13	0,13	"методика"

Величина народнохозяйственного экономического эффекта от внед-
рения единицы изделия определяется по формуле (1)

$$Z_{нх} = C_b \cdot a - (C_n + E_n \cdot \Delta K) + \frac{(a_1 \cdot C_b' - C_n') - E_n (K_n' - K_b')}{R_{ам} + E_n}$$

где a - коэффициент эквивалентности ед. нового и базового
изделий, определяется как произведение коэффициентов

$$a_1 \text{ и } a_2$$

$$a = a_1 \times a_2$$

При изменении мощности электродвигателя без изменения основного

оборудования

$$Q_1 = \frac{P_n \cdot T_n}{P_b \cdot T_b}$$

P_n, P_b - номинальные мощности новой и базовой электромашин,

T_n, T_b - число часов использования установленной мощности за год нового и базового двигателей,

$$Q_1 = \frac{100}{75} \cdot \frac{4080}{3380} = 1,61$$

$Q_2 = 1$, так как срок службы не меняется.

C_n - цена нового электродвигателя, $C_n = C_b = 1300$ руб.

E_n - нормативный коэффициент эффективности, равный 0,15.

Годовые эксплуатационные издержки потребителя при использовании базового и нового электродвигателей изменяются за счет

экономии электроэнергии и определяются по формуле

$$a_1 C_b' - C_n' = a_1 P_b \cdot \Phi_{год б} \cdot C_{квт.ч} - P_n \cdot \Phi_{год н} \cdot C_{квт.ч} =$$

$$= 1,61 \cdot 75 \cdot 4080 \cdot 0,068 - 100 \cdot 4080 \cdot 0,068 = 56,0 \text{ (руб.)}$$

$\Phi_{год б, н}$ - годовой фонд времени базисного и нового двигателей.

Сопутствующие капитальные вложения потребителя не изменяются, так как двигатели имеют прежние присоединительные размеры и устанавливаются на прежних фундаментах,

$$K_n' = K_b'$$

Годовой экономический эффект с учетом вышеизложенного на годовой выпуск машин составляет

$$Э_{г} = [1300 \cdot 1,61 - (1300 + 0,15 \cdot 91) + \frac{56,0 - 0}{0,13 + 0,15}] \cdot 840 = 446 \text{ тыс. руб.}$$

Сумма годового экономического эффекта с учетом долевого участия института (24%) составляет

$$Э_{г \text{ узли}} = 446000 \cdot 0,24 = 105 \text{ тыс. руб.}$$

Коэффициент экономической эффективности НИР

$$E_{\text{НИР}} = \frac{Эг_{\text{УЗПИ}}}{C_{\text{НИР}}}$$

где $C_{\text{НИР}}$ - общая сумма научно-исследовательских работ с учетом затрат на изготовление, доставку, монтаж и отладку нового двигателя, тыс.руб.

$$E_{\text{НИР}} = \frac{105\,000}{32\,500} = 3,24$$

Таким образом, в институте эффективность НИР составляет 3,24 руб. на 1 руб. затрат.

Руководитель темы

проф. В.П.Толкунов.

Зав. отделом технико-экономических исследований СКБ

В.В. Анаенко

Зав. отделом КО-2

И.Г. Климов

Ст. научный сотрудник УЗПИ,
выполнивший расчеты

М.М. Пегель

(Handwritten mark)